

MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING SOG‘LOM OVQATLANISH ME‘YORLARI

**Sobirova Xanifa Gulamjanovna, Abidova Nilufar Sa’dulla qizi, Toshkent
amaliy fanlar universiteti, Email: nilufar.abidova1997@gmail.com**

ANOTATSIYA

Ushbu maqola maktab yoshidagi o‘quvchilarning sog‘lom ovqatlanishi, ovqatlanish gigiyenasi va sog‘lom hayot shakllantirish uchun amal qilinishi zarur bo‘lgan qonun- qoidalar haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: sog‘lom ovqatlanish, sog‘lom turmush tarzi, oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, vitaminlar, minerallar

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена информация о правилах и положениях, которые необходимо соблюдать для здорового питания, гигиены питания и здорового образа жизни учащихся школьного возраста.

Ключевые слова: здоровое питание, здоровый образ жизни, белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества.

ABSTRACT

This article provides information about the rules and regulations that must be followed for healthy eating, food hygiene and healthy life of school-aged students.

Key words: healthy nutrition, healthy lifestyle, proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals.

Inson organizmi deyarli barcha kerakli moddalarni oziq-ovqat va suv orqali oladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibi va ularning xususiyatlari salomatlik, jismoniy rivojlanganlik, mehnat qobiliyati, hissiy holat va umuman, umr ko‘rish davomiyligi va sifatiga bevosita ta’sir qiladi. Inson organizmiga shu qadar ta’sir qilishga qodir bo‘lgan yana boshqa bir omilni topish qiyin.

To‘g‘ri ovqatlanish borasida ko‘plab nazariyalar mavjud va deyarli har kuni yangi ma’lumotlar paydo bo‘ladi. Ularning ba’zilarida go’shtni cheklash kerak deyilsa, boshqa birlari faqat ma’lum bir mahsulotlardan iborat taomnoma har

qanday kasalliklardan forig' bo'lish kaliti deyiladi. Aslida inson tanasi juda murakkab sistemadir, uning normal ishlashi uchun organizmga ham oqsil, ham uglevod va yog'larni talab qiladi. Shu sababli to'g'ri ovqatlanish qoidalarini bilish juda muhim sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonida ta'kidlanganidek, aholi orasida yuqumli bo'lmagan kasalliklarning oldini olish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va jismoniy faollik darajasini oshirish maqsadida quyidagilarni nazarda tutuvchi "To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi" umummilliy harakati yo'lga qo'yildi: aholiga smartfon va mobil ilovalar yordamida o'z sog'lig'i va ovqatlanishini nazorat qilishni o'rgatish, to'g'ri ovqatlanish bo'yicha mobil ilova yaratish; bolalarga mo'ljallangan nosog'lom oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar, bolalar oziq-ovqat mahsulotlari hamda energetiklar, dori vositalari, biologik faol moddalar reklamasiga talab va cheklovlarni kuchaytirish; ta'lim muassasalarida bolalar va yoshlar uchun tavsiya etilmaydigan mahsulotlar, shu jumladan, tarkibida shakar, tuz, transyog'lar miqdori yuqori bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari, ta'm va rang beruvchi qo'shimchalar ro'yxatini tasdiqlash va ularning iste'molini kamaytirish; mahalliy mahsulotlar turlaridan kelib chiqib, aholining har bir xavf guruhi va kasallik turlari uchun alohida-alohida sog'lom ovqatlanishga qaratilgan tavsiyalarni ishlab chiqish; yoshi, tana tuzilishi, turmush tarzi va kasalliklarga moyilligidan kelib chiqib, bolalar, kattalar va keksalar uchun qisqa to'g'ri ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar, sog'lomlashtirish mashqlari va gigiyena qoidalari to'plamini yaratish; ish joylarida xodimlarning jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishi va sog'lom ovqatlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish. Bolalarni sog'lom ovqatlanishida muhim ahamiyat beradigan jihatlar shundan iboratki, yarim tayyor mahsulotlardan butunlay voz kechish va shirinliklarni iste'mol qilmaslikka harakat qilishi va mavsumiy mahsulotlardan iloji boricha ko'proq iste'mol qilishi — ularning tarkibida eng ko'p miqdorda ozuqaviy moddalar mavjud. Issiqxonalarda yetishtirilgan yoki uzoqdan olib kelingan qishki sabzavot va mevalar kimyoviy moddalarga boyligi va uzoq muddatli saqlash tufayli nafaqat o'zining barcha foydali xususiyatlarini yo'qotadi, balki nitratlar va boshqa zararli kimyoviy birikmalar akkumulyatoriga aylanadi.

Shuningdek, aralashmalardan tozalangan mahsulotlar: shakar, o'simlik moyi, oq bug'doy uni, tozalangan oq guruchdan foydalanishni iloji boricha cheklash. Ularda kletchatka yo'q, bu ovqat hazm qilish tizimi, shuningdek ichaklarda yashovchi foydali bakteriyalarni oziqlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun oq non o'rniga donli turini iste'mol qilish, tozalangan shakar o'rnini esa jigarrang yoki hatto asal bilan bosish yaxshiroqdir. Choy, qahva yoki sharbatlar suv o'rnini bosa olmaydi, bir sutkada inson har 1 kg vazn uchun kamida 30-35 ml suyuqlik qabul qilishi kerak. Shirin gazlangan ichimliklar — to'liq taqiqlanadi, ular tarkibida juda yuqori miqdorda shakar mavjud. Oqsilli taomlar haqida unutmaslik kerak, ular uzoq vaqt davomida to'qlik hissini saqlab turadi va aminokislotalarga boy sanaladi. Oqsillar tanaga mushak to'qimasini shakllantirish, eski hujayralarni yangilash uchun zarurdir. Oqsilga boy ovqatlarga turli xil go'sht, baliq, kalmar, qisqichbaqalar, yong'oqlar, qo'ziqorinlar, ba'zi dukkakli o'simliklar, tuxum va tvorog kiradi. Ovqatlanish tartibiga amal qilish qat'iy sanaladi. Juda kam ovqatlanish ham, tez-tez ovqatlanish yoki doimiy ravishda yengil tamaddilar qilish ham zararli hisoblanadi. Sog'lom bola kuniga 4-5 marta, ovqatlanish oralig'ini 5 soat dan oshirmagan holda taomlanishi eng optimal sanaladi. Ovqat qabuli oralig'i juda ko'p bo'lsa, modda almashinuvi sekinlashadi va organizm tejamkorlik tartibiga o'tib oladi. Buning natijasida tanada yog' to'plana boshlaydi. Qolaversa televizor qarshisida yoki ish joyida ovqatlanmaslik kerak, chunki bu holda bosh miya to'yanlikni kechroq idrok etadi. Har kuni yangi sabzavot va mevalar har birining miqdori 300 g iste'mol qilish tavsiya etilgan. Shu tarzda organizm barcha kerakli vitaminlar va kletchatkaga ega bo'ladi.

Ratsionning kaloriya tarkibini va oqsillar, yog' va uglevodlar hisoblamasdan sog'lom ovqatlanish dasturini tuzib bo'lmaydi. To'g'ri tanlangan ovqatlanish dasturi ochlik va kuchsizlik hissini tuymaslik, tanani yetarli miqdorda oziqa moddalari bilan ta'minlash, vaznni kerakli darajada ushlab turish va o'zini yaxshi his qilishga imkon beradi. Ratsiondagi kaloriya miqdorini hisoblash uchun ruxsat etilgan me'yorni va kundalik kaloriya miqdorini bilish, shuningdek, turmush tarzini hisobga olish kerak: faol sport bilan shug'ullanadiganlar uchun kaloriya

qiymati ofisda o'tirib ishlaydiganlarnikiga nisbatan yuqori bo'lishi mantiqqa mos keladi. Maktab yoshidagi bolalar uchun sog'lom ovqatlanish beshta oziq-ovqat guruhidagi quyidagi maxsulotlarni o'z ichiga oladi: sabzavotlar, meva, donli ovqatlar, kam yog'li sut mahsulotlari, oqsillar. Har bir oziq-ovqat guruhida turli oziq moddalar mavjud bo'lib, ular bolalarning tanasi o'sishi va to'g'ri ishlashi uchun zarurdir. Shuning uchun biz barcha beshta oziq-ovqat guruhidan turli xil ovqatlarni iste'mol qilishimiz kerak. Meva va sabzavotlar maktab yoshidagi o'quvchilarga energiya, vitaminlar, antioksidantlar beradi. Ushbu oziq moddalar o'quvchilarni turli kasalliklardan, jumladan yurak xastaliklari, ba'zi saraton kasalliklaridan himoya qilishga yordam beradi. Donli mahsulotlarga non, makaron, nonushta donlari, kuskus, guruch, makkajo'xori, polenta, jo'xori va arpa kiradi. Bu ovqatlar bolalarga o'sishi, rivojlanishi va o'rganishi uchun zarur energiya beradi. To'liq donli makaron va non kabi past glisemik indeksli donli ovqatlar bolangizga uzoq vaqt energiya beradi va ko'proq vaqt o'zini to'q his qiladi. Asosiy sut mahsulotlari – sut, pishloq va yogurt. Bu ovqatlar oqsil va kalsiyning yaxshi manbalaridir. Bolalarga har kuni turli xil sut mahsulotlarini istemol qilishiga harakat qilish kerak – masalan, sutli ichimliklar, pishloq bo'laklari yoki bir piyola yogurt. Ikki yoshdan oshgan bolalar kam yog'li sut mahsulotlarini iste'mol qilishlari mumkin. Proteinga boy oziq-ovqatlarga yog'siz go'sht, baliq, tovuq, tuxum, loviya, yasmiq, no'xat va yong'oq kiradi. Bu ovqatlar bolaning o'sishi va mushaklarining rivojlanishi uchun muhimdir. Bu ovqatlar tarkibida temir, rux, vitamin B12 va omega-3 yog' kislotalari kabi boshqa foydali vitaminlar va minerallar ham mavjud. Qizil go'sht va yog'li baliqlardan olingan temir va omega-3 yog' kislotalari bolangizning miya rivojlanishi va o'rganishi uchun ayniqsa muhimdir. Bolalarni iste'mol qiladigan ayrim oziq-ovqat miqdorini cheklash to'g'ri hisoblanadi, ushbu taomlar fast-fud, olib ketiladigan tayyor taomlar va issiq chipslar, kartoshka chipslari, piroglar, gamburgerlar, pizza kabilarni o'z ichiga oladi. Ular shuningdek, keks, shokolad, shirinliklar, pechenye va pishiriqlarni o'z ichiga oladi. Bu oziq-ovqatlar ko'p tuz, to'yingan yog' va shakar va kam kaloriyaga ega bo'lishi mumkin. Ushbu oziq-ovqatlarni muntazam iste'mol qilish,

bolalik davridagi semirish va 2-toifa diabet kabi sog'liq muammolari xavfini oshirishi mumkin. Farzandingizning shirin ichimliklarini ham cheklashingiz kerak. Bu shirin ichimliklar, sport uchun energetik ichimliklar, xushbo'y suvlar, xushbo'y sutilarni o'z ichiga oladi. Shirin ichimliklar tarkibida shakar ko'p, ozuqa moddalari esa kam. Haddan tashqari ko'p shirin ichimliklar nosog'lom vazn ortishi, semirish va tishlarning parchalanishiga olib kelishi mumkin. Bu ichimliklar bolangizni to'ldiradi va sog'lom ovqatlanish uchun ochlikni kamaytiradi. Agar bolalar yoshligida muntazam ravishda shirin ichimliklar iste'mol qilsalar, bu nosog'lom, doimiy odatni keltirib chiqarishi mumkin. Bolalarga kofeinli ovqatlar va ichimliklar tavsiya etilmaydi, chunki kofein organizmga kalsiyni yaxshi singdirishni to'xtatadi. Kofein ham ogohlantiruvchi vositadir, ya'ni u bolalarga sun'iy energiya beradi. Bu oziq-ovqat va ichimliklar qatoriga qahva, choy, energetik ichimliklar va shokolad kiradi. Bolalarni sog'lom oziq-ovqat guruhlaridan gazak tanlashga undagan ma'qul hisoblanadi. Bunga yong'oq, pishloq, kam yog'li yogurt va yangi meva yoki sabzavotlar kiradi. Xuddi shu narsa taom oxiridagi shirinlikka ham tegishli. To'g'ralgan meva yoki yogurt sog'lom variant hisoblanadi.

Shunday qilib, bolalarni sog'lom va to'g'ri ovqatlanishida asosan organizm uchun normal funksional jarayonlarni ta'minlovchi, bolalarni o'sishi va rivojlanishida ularni yetarli energiya bilan ta'minlovchi sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarini iste'molini ta'minlashimiz kerak bo'ladi. Bu esa o'z navbatida kelajak avlodning sog'lom bo'lib yetishishidagi asosiy omillardandir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov.Sh. I. Sog'lom ovqatlanish - salomatlik mezoni. - O'zbekiston nashriyoti, 2015
2. Shavkat Kurbanov. To'g'ri ovqatlanish qoidalari.-O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014
3. Shavkat Kurbanov . Гармонична развивающееся поколение. – Yangi asr avlodi, 2014

